

<https://www.even3.com.br/iisilicti>

VOCÊ É O QUE POSTA: A RELAÇÃO DOS JOVENS COM AS REDES SOCIAIS

YOU ARE WHAT YOU POST: YOUNG PEOPLE'S RELATIONSHIP WITH SOCIAL MEDIA

Tiago Victor Borges da Silva¹

Instituto Federal do Pará *campus* Belém/ tiagovictor682@gmail.com

Julianne Queiroz Nicodemos²

Instituto Federal do Pará *campus* Belém/ juliannenicodemos13@gmail.com

Kirla Korina Anderson Ferreira³

Instituto Federal do Pará *campus* Belém/ kirla.anderson@ifpa.edu.br (Orientadora)

Área Temática 07: Tecnologia da Informação

Modalidade: **Resumo Expandido**

1. Introdução

Este trabalho tem como objetivo geral compreender significados sociais atribuídos ao uso das redes sociais pelos alunos do IFPA, em Belém/PA. Para isso, observamos que importância os jovens dão ao fato de se ter um perfil em rede social e as imagens de si que estes procuram transmitir a partir delas. Sabendo que nas últimas décadas a sociedade ocidental tem passado por transformações que atingem todos os âmbitos, as redes sociais se apresentam como uma dessas novas formas de socialização (SIBILIA, 2007). Buscamos entender como se dão essas relações no ciberespaço sendo que, a internet vem se tornando cada vez mais presente no dia a dia e se torna como "potencializadora" de relações e "aproximadora" de sujeitos e relações (LINS, 2020).

Análogo a Sibilía (2007), podemos considerar que ter um perfil nas redes sociais seria ter a disposição um conjunto de ferramentas para a criação de si, permitindo com que usuários comuns da Internet criem um personagem de si próprio, atenuando aquilo que mais valorizam em si, ao mesmo tempo em que ofuscam o que não lhes agrada. Nessa perspectiva, o objetivo deste presente trabalho é analisar como os alunos do IFPA utilizam dessas novas formas de socialização para o seu próprio desenvolvimento e interação com o próximo dentro do *campus*.

Outrossim, consoante à antropóloga Beatriz Lins (2020), as redes sociais influenciam na construção da identidade e da autoimagem das pessoas, uma vez que há a exposição de aspectos da vida pessoal na internet, isto é, a maneira como os indivíduos se apresentam e se expressão nas redes sociais impacta na forma como o outro vê o mesmo, moldando suas relações sociais tanto online

<https://www.even3.com.br/iiisilicti>

quanto offline. Nesse viés, é importante estudar a forma como os status dos alunos da instituição, nas redes sociais, impactam nos seus ciclos de amizades.

Os resultados apresentados aqui fazem parte do Projeto de Pesquisa em andamento “Juventude, e Socialização nas Redes Sociais no Contexto da Educação Profissional e Tecnológica em Belém/PA”, que está aprovado no Edital N. 06/2023-PIBICTI/PROPPG/IFPA/CNPq, e vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Educação e Ciberultura (NUPEC) do IFPA/Campus Belém.

Nesse sentido, a partir das falas de nossos interlocutores, nossa preocupação de pesquisa consiste em entender: Por que ter um perfil em rede social? Quais são as redes que mais utilizam? Quais os conteúdos que mais costumam postar? Há diferença no conteúdo postado pelos discentes entre as redes sociais? d) Ser aluno do IFPA influencia em suas relações no ciberespaço? O status nas redes sociais influencia nas relações no *campus*?

2. Metodologia

Como procedimento metodológico, realizamos pesquisa bibliográfica sobre redes sociais e juventude (SIBILIA, 2008); relação entre celular e a internet (LINS, 2020); relações sociais e superficialidade na modernidade (BAUMAN, 2001) e pesquisa qualitativa nas ciências sociais (GOLDENBERG, 2011).

Nosso público alvo são os discentes do IFPA campus Belém que utilizam redes sociais (Instagram, WhatsApp, Facebook...), para, assim, entender o impacto que elas trazem em sua socialização. Neste sentido, realizamos pesquisa de campo, com foco na abordagem qualitativa, através de formulários eletrônicos que continha um total de 15 perguntas, sendo 12 objetivas e 3 subjetivas. O formulário ficou disponível por 3 dias, tendo como principais assuntos: se o jovem tem perfil em alguma rede social e, se for o caso, em qual(is); se o conteúdo de seus perfis é aberto ao público e, dependendo do caso, por qual motivo optam por privarem suas redes; se as redes sociais afetam o dia a dia do aluno no campus e, se as discentes consideram as redes sociais como um meio para fazer amizade com outros jovens.

Ao todo, obtivemos 33 respostas, sendo: 51,5% (17 pessoas) do primeiro ano do ensino médio integrado; 33,3% (11 pessoas) do segundo ano; 12% (4 pessoas) da graduação e 3% (1 pessoa) do terceiro ano. Além dos formulários on line, realizamos observações nos perfis dos estudantes, sobre o compartilhamento de suas imagens e demais conteúdos sobre suas redes de amizade e interesses postados em seus perfis.

<https://www.even3.com.br/iiisilicti>

3. Resultados/Discussões

Como ponto de partida de nossa pesquisa, perguntamos se os discentes possuíam redes sociais, todos responderam que sim. Perguntamos, mais à frente, quais eram essas redes utilizadas, para assim fazermos uma análise referente a quais os conteúdos postados e obtivemos o seguinte resultado presente na tabela 01.

Tabela 01: Redes mais utilizadas pelos discentes.

Fonte: Pesquisa de campo, 2023.

Percebemos que todos informaram ter o Instagram e o WhatsApp, redes estas que se tornaram cada vez mais populares entre os jovens, o WhatsApp servindo como uma forma de comunicação direta, onde até mesmo os docentes utilizam bastante para compartilhar de forma mais facilitada certas informações/avisos, como por exemplo, avisar sua ausência no dia da aula e, entre os discentes como uma forma de interagir entre si, sendo por mensagens de texto, áudios e até mesmo em seus *status*, onde compartilham parte de seu dia com seus contatos salvos em seu *smartphone*.

Percebemos que, diferente do Instagram, onde os jovens costumam geralmente compartilhar por meio de *posts*, fotos suas mais elaboradas (com criatividade e de forma intencional) e em seus *storys* (assim como o *status* do WhatsApp somem após 24 horas) fotos de seu dia a dia sendo também mais elaboradas. No WhatsApp, os discentes costumam compartilhar fotos mais próximas ao real de seu dia a dia no campus, como por exemplo, fotos do quadro de aula mostrando para seus contatos a matéria ou até mesmo o nível de dificuldade aparente na mesma e momentos importantes do dia como um momento de diversão entre amigos.

De modo geral, podemos dizer que as publicações se referem principalmente ao que os jovens estão fazendo no momento (quase um diário), seja no campus, em casa, em uma viagem

<https://www.even3.com.br/iiisilicti>

técnica, ao compartilhamento de memes sobre a vida estudantil e sobre demais assuntos da vida social. Em cada perfil em rede social, os jovens falam um pouco de si e de suas preferências em linguagens e sociabilidades próprias. Isso nos mostra que, apesar de terem, inicialmente, o mesmo objetivo que é o de permitir a interação social de forma digital, as redes sociais não têm o mesmo significado entre esses jovens (pelo conteúdo que pode ser postado, pelas pessoas com quem poderão interagir, pelo tempo e pela forma que as informações podem ficar expostas), por isso a opção por se inscrever em várias delas.

Quando Bauman (2001) tratou da modernidade líquida, ele chamou atenção para o fato das coisas se transformarem ao mesmo tempo em que se conservam, onde os padrões sociais seguem as mesmas rotinas do passado. Paula Sibilia (2008) explica algo parecido com o argumentado por Bauman (2001), que seria relacionado a estas transformações que estão ocorrendo atualmente, como por exemplo, uma carta que era escrita na antiguidade e mandando em um envelope para outra pessoa a quilômetros de distância se transformou em um e-mail, os álbuns de família que evoluíram para postagens no Facebook dentre outros.

Neste sentido, uma grande diferença que podemos notar com o que ocorria na antiguidade que se difere de hoje em dia, é que as pessoas carregam essa necessidade de ter um palco e de se expressar, sendo as curtidas como forma de aplausos.

Perguntamos qual das redes sociais citadas acima são privadas, a maioria das pessoas informaram que privam seu Instagram e o WhatsApp como mostra a tabela 02.

Tabela 02: Redes sociais dos discentes que são privadas

Fonte: Pesquisa de campo, 2023.

<https://www.even3.com.br/iiisilicti>

Muitos discentes privam suas redes sociais por se sentirem mais seguros, ter um controle maior de quem os segue e até mesmo em relação a se sentirem mais livres para postar o que desejam, evitando julgamentos de determinadas pessoas que não tem afinidade. Vale ressaltar que muitas pessoas usam as redes sociais para “acompanhar” o que o outro que se coloca nesse “holofote digital” compartilha, porém, até os que compartilham com frequência escolhem privar suas redes em razão dos mesmos motivos citados inicialmente.

Perguntamos se o número de seguidores no Instagram dos Discentes aumentou após entrar no IFPA, **81,8%** (27 pessoas) responderam que sim e os outros **18,2%** (6 pessoas) que não. Os números expressam que ser estudante do Instituto Federal influencia no status do discente nas redes sociais. Muitos estudantes colocam em sua biografia do Instagram seu curso e/ou o nome do IFPA, alguns têm publicações em seu *feed* no Instagram dentro do campus e destaques (storys, porém “permanentes”, assim como as fotos do *feed* em seu perfil) onde mostram algum momento importante dentro da instituição. Tudo isso contribui para o crescimento dos seus seguidores, que, muitas vezes, ao ver que determinada pessoa estuda no IFPA e/ou faz um curso em específico a segue nesta instituição, sendo essas pessoas de fora do campus como alunos que querem entrar na instituição e seguem pessoas que fazem parte dela (de preferência, que sejam alunos do curso que pretendem entrar), para observar o que essa pessoa já compartilhou sobre a instituição em seu perfil.

Perguntamos se o status dos Discentes nas redes sociais como por exemplo, o número de seguidores, conteúdo e qualidade das postagens (a qualidade das postagens está relacionada se uma publicação foi feita de forma cuidadosa e pensada, diferente de uma foto que uma pessoa bate de maneira “aleatória” e posta sem nenhuma análise prévia) influenciam em suas relações no campus. A maioria das pessoas responderam que NÃO (22 pessoas), como mostra o gráfico 01.

Gráfico 01: Relação de influência dos status social nas interações entre os discentes.

Fonte: pesquisa de campo, 2023.

Pedimos aos que responderam “SIM” na pergunta anterior (gráfico 01), que explicassem o motivo de sua resposta, obtivemos 10 respostas no total, podemos observar as principais na tabela 03.

Tabela 03: Motivo do porque há a influência dos status, das redes, nas relações entre os alunos.

CATEGORIA	RESPOSTAS
Expor opiniões	“Acho que influência pois os status são, para mim, um meio de postar opiniões públicas para os meus próximos, dessa forma, algumas pessoas podem não concordar com algumas delas.”
Status de popularidade nas redes.	<p>“Pq as pessoas se relacionam com as outras muitas vezes por conta dos status sociais que elas carregam.”</p> <p>“Fiz muitas amizades no campus que vieram de interações em rede sociais.”</p> <p>“Acredito que mais pessoas me conheçam pessoalmente através das redes sociais.”</p> <p>“Eu acho que influencia, pois qualquer pessoa ao perceber o status de qualquer pessoa, pode tentar ter amizade com a pessoa, para tentar também ser popular”</p>
Outros	<p>“Não influencia ”</p> <p>“Não sei explicar...”</p>

De acordo com o exposto, muitos dos estudantes utilizam as redes sociais, sendo como principal o Instagram e o WhatsApp, para trocar informações e compartilharem suas experiências. Percebemos ao longo desta pesquisa que a maioria dos jovens, utilizam com muita frequência o seu *smartphone* e em consequência suas redes sociais, sendo assim, acabam criando uma relação como se o celular se tornasse uma extensão do próprio corpo (LINS, 2020).

Muitos jovens afirmam que sua imagem nas redes sociais influencia na sua socialização no dia a dia, sendo esta influência relacionada a uma maior facilidade de criar amizades, devido à forma

<https://www.even3.com.br/iiisilicti>

como se apresentam nas redes, onde uma pessoa pode se identificar com algo postado e até mesmo por meio da biografia do Instagram como mencionado anteriormente. Segundo Bauman (2001) na modernidade líquida nada foi feito para durar, as relações sociais são fluídas e manipuláveis, como os líquidos. Levando em consideração o interesse dos jovens em fazer amizades nas redes sociais, muitos têm a preferência por criar vínculos (no formato digital) com aqueles que possuem o melhor status nas redes sociais, com muitos seguidores, *likes* e visualizações, com o objetivo de conseguirem, para si maior influência e reconhecimento pelos outros discentes, por meio daqueles ditos como mais conhecidos, ressaltando o que a autora Paula Sibilia (2008) explicou sobre a superficialidade e necessidade de atenção que vivemos atualmente nas redes sociais.

Em comparação a Bauman (2001), na qual nada foi feito para durar de maneira concreta, temos nas redes sociais jovens manipulando seu próprio eu a fim de criar uma imagem perfeita de si, um personagem feito de forma rápida e fluída que se adapta às mudanças culturais e sociais, como o objetivo de se encaixar em um ciclo social.

4. Considerações

Pudemos identificar que todos os nossos interlocutores têm perfil em pelo menos uma rede social e que tal ação significa (ou pode significar) o cumprimento de uma etapa simbólica importante do que é ser jovem, assim como de pertencimento e socialização entre eles. Vale dizer que aqueles jovens com perfis em diferentes redes sociais não publicam exatamente os mesmos conteúdos em cada uma delas, sendo cada rede social destinada para um tipo de publicação como argumentado nos resultados.

Observamos que há uma certa necessidade de alguns jovens de expor sua rotina, ressaltando o que a autora Paula Sibilia (2007) desenvolve em seu livro “O Show do Eu”, sobre a necessidade que temos atualmente de expor nossa rotina e, nesta realidade exposta, existe uma determinada manipulação de realidade para se adequar ao contexto desejado. Além disso, cabe lembrar o que Zygmunt Bauman (2001) aborda em seu livro “Modernidade Líquida” que, com o advento da tecnologia, desenvolvemos o constante medo de sermos deixados para trás, ou seja, manipulamos informações e modificamos quem nós somos para sermos aceitos em uma sociedade no qual nada foi feito para durar, onde as relações são superficiais por *status* e influência social.

Percebemos que as redes sociais fazem parte ativamente da relação que os estudantes da Instituição desenvolvem e que ser um estudante do IFPA campus Belém impacta nas relações que ocorrem no ciberespaço. Assim, entender a importância das redes sociais na socialização dos jovens

<https://www.even3.com.br/iiisilicti>

demonstra o universo simbólico do que significa estar com outro e de como os jovens se vêem nesse contexto.

5. Referências

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2001. 258 p.

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. 12ª Edição. Rio de Janeiro: Record, 2011.

LINS, Beatriz Accioly. A internet é o celular?": uma antropóloga entre smartphones, câmeras frontais e redes sociais. Internet & Sociedade, n. 2, 2020.

SIBILIA, Paula. O show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 286 p.